

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ШЕСТИ КЛАС ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО ХАНДБАЛ

КРАСИМИР СТАНКОВ, ДОБРОМИР РУСЕВ

OPTIMIZATION OF THE SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS FROM SIXTH GRADE IN TRAINING IN HANDBALL

KRASIMIR STANKOV, DOBROMIR RUSEV

Abstract: *Proposed model for optimizing the training handball of students from 6th grade. Pedagogical experiment is conducted within 30 hours for one academic year. In the experiment included 86 girls. Diagnosed dynamics of indicators of special physical training in teaching handball students. The results are processed by mathematical and statistical methods and presented in the tables variational. Conclusions are made and summarized.*

Keywords: *handball, physical training, methods, exercises.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

Спортните игри се приемат много добре от учениците предвид своя увлекателен и състезателен характер. Началото на хандбалната игра е поставено именно в училище. Играта изисква комплексно развитие на физически качества, допринася за всестранно развитие на личността. Обучението по хандбал в училище спомага за масовизирането на спорта като основа за развитието на детско-юношеския и елитния спорт, т.е., би улеснило работата на специалисти и треньори при подбора на състезатели за спортни секции и клубове.

Комплексното въздействие върху развитието на основните физически качества изисква работа по прецизна

методика при изборителното им формиране. Специалната подготовка е насочена към развиване на качествата и способностите съобразно спецификата на хандбалната игра. Учебната програма по физическо възпитание и спорт за 6-ти клас предвижда в ядрото „спортни игри” изучаване на игрите хандбал и волейбол [4]. Изложението при нашите наблюдения и обобщаването на педагогическия опит ни ориентира при избора на темата на настоящето изследване.

Проследяването на динамиката на показатели за специална физическа подготовка определихме като **Цел** на настоящето изследване.

Задачи на изследването:

1. Диагностициране на нивото на специална физическа подготовка на ученички от 6-ти клас.
2. Провеждане на педагогически експеримент.
3. Статистическа обработка и анализ на резултатите.

Предмет на изследването е ефективността на предложения от нас модел за оптимизиране на обучението по хандбал. **Обект** на изследването са метричните показатели на отделните тестове. **Субект** на изследването са ученици от 6-ти клас – 86 момичета, разделени в контролна и експериментална група.

Методика

Изследването беше проведено в две училища на територията на гр. Добрич – СОУ” П. Р. Славейков” и ПМГ „Ив. Вазов” през периода септември 2012 – юни 2013 година. Контролната група бе съставена от 47 ученички, а експерименталната от 39 ученички. Контролната група се обучаваше по действащите програми от Държавните образователни изисквания, а експерименталната по предложената от нас методика. Разработихме програма за обучение, която се реализира в 30 учебни часа. Включихме разнообразни упражнения, които да развиват характерните за специализацията качества в съчетание с вариативността на навичките и уменията:

- общо-подготвителни – упражнения от други спортове;

- специално-подготвителни – упражнения по структура и усилия, сходни с движенията в играта;
- упражнения, усилващи натоварването в играта.

Специална физическа подготовка.

1. Специални бегови упражнения за развиване на бързина на реакция.
2. Развиване на скоростна, скоростно-силова и скокова издръжливост.
3. Упражнения за взривна сила на горни и долни крайници.
4. Специални упражнения за ловкост и усет към топката.
5. Развиване на гъвкавост в раменни, тазобедрени и коленни стави.

Обработката на получените резултати осъществихме с помощта на методите на математическата статистика – сравнителен и вариационен анализ [1]. Статистическите величини са отразени във вариационните таблици.

Резултати от изследването

Показатели, характеризиращи специалната физическа подготовка на ученички от 6-ти клас, контролна група и значимост на прирастите

№	Показатели	n	Av1	Sav1	Av2	Sav2	Разлика	V1	V2	% на прираст	t	Pt %
1.	Спринт 30 метра	47	5.99	0.61	5.85	0.55	0.14	10%	9%	2%	2.08	95.1%
2.	Совалково бягане 10x15 метра	47	47.78	2.50	46.74	2.54	1.04	5%	5%	2%	0.79	56.7%
3.	Бягане в осморка с навеждане	47	29.27	2.46	28.39	2.35	0.88	8%	8%	3%	0.74	50.8%
4.	Хвърляне на плътна топка 3кг.	47	383	41.82	419	42.48	36	11%	10%	9%	9.5	99.9%
5.	Троен скок от място	47	423	43.0	452	42.12	29	10%	9%	7%	7.7	99.9%

Показатели, характеризиращи специалната физическа подготовка на ученици от 6-ти клас, експериментална група и значимост на прирастите

№	Показатели	n	Av1	Sav1	Av2	Sav2	Разлик а	V1	V2	% на прираст	t	Pt %	
1.	Спринт метра	30	39	5.97	0.64	5.71	0.55	0.26	11%	10%	4%	3.16	99.6%
2.	Совалково бягане 10x15 метра	39	47.1	2.37	44.67	2.40	2.43	5%	5%	5%	1.95	94.1%	
3.	Бягане осморка навещдане	39	28.92	2.73	26.26	2.86	2.66	9%	11%	9%	1.49	85.1%	
4.	Хвърляне на плътна топка 3кг.	39	388	42.29	431	40.85	43	11%	9%	11%	10.9	99.9%	
5.	Троен скок от място	39	417	40.07	455	44.42	38	10%	10%	9%	9.3	99.9%	

Посредством теста *Спринт 30 метра* диагностирахме качеството бързина.

При сравнителния анализ регистрираме почти еднакви средни стойности в началото на експеримента в двете групи- KГ 1 = 5.99 сек., ЕГ 1 = 5.97 секунди. В края

отчитаме положителна разлика от 0.14 сек. за контролната група и 0.26 сек. за експерименталната група. Съответно прирастите са 2% за КГ и 4% за ЕГ. Резултатите са подкрепени от високи стойности на Т- критерия на Стюдънт, $P_t = 95.1\%$ КГ и $P_t = 99.6\%$ за ЕГ, което означава, че промените се дължат на въздействието на експерименталната методика, като по- силно влияние се наблюдава в експерименталната група. Вариативността се запазва и в двете групи, извадките са хомогенни по отношение на този статистически показател. При положение, че периодът /12 год./ е благоприятен за развитие на бързината, налице са възможности за оптимизиране на работата с цел подобряване на бързината на реакцията и линейната бързина.

Фигура 2. Хистограма на разпределението на резултатите от теста *Спринт 30 метра* на ученички от ЕГ в края на експеримента.

Скоростната издръжливост диагностицирахме с теста *Совалково бягане 10x15 метра*. Регистрираното подобрение от 2.43 секунди в експерименталната група не се дължи на оказано влияние поради недостатъчната

доверителна вероятност, $P_t = 94.1\%$. Стойностите на коефициента на вариация са абсолютно еднакви и в двете групи, което ги определя като еднородни, $V < 10\%$. В контролната група прирастът от 2% е по-малък в сравнение с експерименталната, където е 5%. Приблизително еднакви средни стойности отчитаме в началото на експеримента, $KГ1 = 47.78$ сек., $ЕГ 1 = 47.1$ секунди. Хандбалът е спорт със скоростно-силов характер, затова е необходимо да оптимизираме средствата за подобряване на скоростната издръжливост. Състезателният метод е подходящ за развиване на скоростна издръжливост, осигуряването на повече състезателни прояви и двустранни игри ще повиши функционалните възможности на учениците, като едновременно с това ще окаже и положително въздействие върху тяхната мотивация.

С помощта на теста *Бягане в осморка с навеждане* проследихме динамиката в развитието на координационните способности. Наличие на сензитивни периоди между 7 и 11 години в развитието им установяват редица автори [3,5,7]. Към основните координационни способности за деца от училищна възраст спадат: бързина на реакцията, ритъм на движенията, запазване на равновесие. Правилно усвоените координационни умения подпомагат усвояването на специфични техники при различните видове спорт. Координационните способности са в основата на фактора *техника- координация*, определящ високите постижения в спорта [2].

В началото на експеримента отчитаме средни стойности за $KГ1 = 29.27$ сек. и за $ЕГ1 = 28.9$ секунди. При крайното тестиране в контролната група регистрираме подобрене от 0.88 сек., което е прираст от 3%. В експерименталната група подобрието е чувствително – положителна разлика от 2.66 секунди, съответно прираст от 9%. Не можем да твърдим за оказано влияние в ЕГ поради недостатъчната доверителна вероятност, $P_t = 85.1\%$. Вариативността в контролната група се запазва непроменена – 8%, като извадката е хомогенна. В ЕГ

вариативността в началото е $V1 = 9\%$, а впоследствие леко се увеличава – $V2 = 11\%$, следователно представителната извадка е приблизително еднородна. От получените резултати можем да направим извод, че е нужно непрекъснато увеличаване на координационните трудности, които трябва да преодоляват обучаемите като предпоставка за подобряване на своите умения за координация.

Диагностицирахме взривната сила на горните крайници посредством теста *Хвърляне на плътна топка 3кг.*

Фигура 3. Хвърляне на плътна топка 3 кг.

При сравнителния анализ констатираме положителен прираст и в двете групи. След второто измерване установяваме по-голяма разлика в експерименталната група / 43см./, в сравнение с контролната група – 36см. Вариативността е приблизително еднаква в извадките, за КГ: $V1 = 11\%$, $V2 = 10\%$. За ЕГ: $V1 = 11\%$, $V2 = 9\%$. Резпрезентативните извадки са хомогенни по отношение на този статистически показател. Резултатите са подкрепени от високи нива на статистическа достоверност: за КГ $Pt = 99.9\%$, в експерименталната група гаранционната вероятност също е $Pt = 99.9\%$. Това доказва ефективността на експерименталната методика за подобряване на силовите възможности на горните крайници. Включените

упражнения с използването на собственото телло и различни по големина и тежест топки според нас са достатъчни на този етап за постигане на желаните резултати. Силовата тренировка подобрява взаимодействието между мускули и нерви според К. Oltmanns [6]. При подрастващи хандбалисти силовата тренировка може да се прилага едва в края на пубертета, когато приключват хормоналните промени в организма, смята авторът.

Тройният скок от място ни дава информация за силата на долните крайници. Резултатите показват високи средни стойности в контролната група при първо измерване – КГ1= 423 см., ЕГ1= 417 см. В края на експеримента отчитаме положителна разлика от 29 см. в контролната група- КГ2= 452 см. В експерименталната група подобрението е с 38 см, ЕГ2= 455 см. Оказаното положително въздействие в ЕГ се доказва от процентните стойности на Т- критерия на Стюдънт, Pt= 99.9%. Коефициентите на вариативност определят еднородния характер и на двете извадки.

Фигура 4. Хистограма на разпределение на резултатите от теста *Троен скок от място* на ученички от ЕГ в края на експеримента.

Заклучение

От анализа на резултатите от изследването на специалната физическа подготовка на ученичките можем да обобщим, че моделът за оптимизиране на обучението по хандбал е повлиял положително върху развитието на двигателните качества бързина и взривна сила на горни и долни крайници. По-слабо въздействие отчитаме при усъвършенстването на координационните способности и скоростната издръжливост. Учебната програма е гъвкава и дава възможност на спортните педагози да проявяват творчество при определяне на съдържанието на урока. Считаме, че предложената методика ще осигури качествено изпълнение на Държавните образователни изисквания и постигане на предвидените стандарти.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Брогли**, Я., Л. Петкова. Статистически методи в спорта. С., М и Ф, 1988.
2. **Лях**, В., Е. Садовски. О концепциях, задачах, месте и основных положениях координационной подготовке в спорте. ТПФК, 1999, № 5.
3. **Момчилова**, А., Т. Тодоров. Диагностика на координационните способности на ученици от начална училищна възраст. Спорт и наука, кн. 3, 1996.
4. МОН. Учебни програми 8ма част за 5ти, 6 ти, 7ми и 8ми клас. С., 2004.
5. **Староста**, В., П. Хиртц, Т. Павлова – Староста. Сенситивни и критические периоды в развитии двигательных координационных способностей у юних спортсменов. // Журнал в журнале, 2000.
6. **Oltmanns** KM, Differential energetic response of brain vs. skeletal muscle upon glycemic variations in healthy humans. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 2008.
7. **Hirtz** und kol. Koordinative Fahigkeiten im Schulsport., Berlin, 1985.